

УДК 576.856.4:595.732

МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИИ В КИШЕЧНИКЕ ТЕРМИТОВ

Д. П. Жужиков, Е. Х. Золотарев, Э. А. Орлова

В кишечнике термитов присутствуют аэробные и анаэробные целлюлозолитические бактерии *Bacillus cellulosae* Omeljansky. Первые легко выводятся из организма, вторые постоянно присутствуют в задней кишке насекомого и поэтому могут считаться его симбионтами, участвующими в переваривании клетчатки, — основного компонента пищи термитов.

Пищеварение у термитов протекает с помощью симбионтов, так как ферменты кишечника самих термитов не действуют на целлюлозу — основной компонент пищи [8, 9]. Мнения авторов об участии в этом процессе простейших и бактерий различны. Большинство исследователей [4—7, 10] полагают, что клетчатка переваривается только с помощью простейших. Эти авторы выясняли возможность участия бактерий в переваривании древесины и пришли к выводу, что говорить об активном участии бактерий в пищеварительных процессах термитов не приходится. Поскольку культивирование выделенных из термитов бактерий в лабораторных условиях затруднено, долгое время действительное значение микроорганизмов для термитов оставалось неясным. В последние годы появились работы [11—15], показавшие, что присутствие бактерий в кишечнике термитов вовсе не случайно. Пошон [15] и Ковур [11] обнаружили в кишечнике термитов бактерии, способные интенсивно разлагать клетчатку. Лавет [14], наблюдая за бактериями в цитоплазме простейших, предположил, что эти микроорганизмы являются симбионтами простейших. Однако видовой состав бактериальной флоры во всех приведенных выше работах не был установлен.

Этот пробел мы попытались восполнить в отношении целлюлозолитических бактерий из кишечника четырех видов обитающих в СССР термитов: *Anacanthotermes ahngerianus* Jac. (Hodotermitidae), *Microcerotermes* sp. (Termitidae), *Reticulitermes lucifugus* Rossi (Rhinotermitidae), *Calotermes flavicollis* Fabr. (Calotermitidae).

A. ahngerianus и *Microcerotermes* sp. были собраны в летние сезоны 1967, 1968 гг. в районе станции Баба-Дурмаз, в 73 км к востоку от города Ашхабада. *R. lucifugus* взят из ботанического сада Одесского университета в июне 1968 г. *C. flavicollis* собраны в июле 1968 г. в районе города Сухуми.

Перед опытом термитов 15 суток содержали на стерильной фильтровальной бумаге, чтобы очистить их кишечник от случайной микрофлоры. При этом ежедневно делали посев кишечного содержимого и субстрата с экскрементами. Прежде чем выделить бактерии из кишечника термитов, покровы насекомого стерилизовали этиловым спиртом.

Стерильных снаружи термитов вскрывали над пламенем горелки и заражали соответствующие среды содержимым их задней кишки.

Для выделения аэробных целлюлозолитических бактерий использовали среды Виноградского, Гетчинсона и Имшенецкого — Солнцевой [3]. Среды разливали в колбы Эрленмейера емкостью 250 мл. На дно колбы опускали складчатый фильтр и стерилизовали в автоклаве под давлением 1,5 атм в течение 20 мин. Для выделения анаэробных целлюлозолитических бактерий применяли среды Омелянского, Имшенецкого [1] и среду Имшенецкого с добавлением солей фосфора и кукурузного экстракта. В окончательном варианте эта среда имела следующий состав: мясо-пептонный бульон — 500 мл, водопроводная вода — 500 мл, углекислый кальций — 2 г, фосфорнокислый калий (однозамещенный) — 0,5 г, фосфорнокислый калий (двузамещенный) — 0,5 г, кукурузный экстракт или экстракт из фекалий — 10 мл, фильтровальная бумага — 10 г.

Содержимым кишечника заражали среды, залитые в высокогорлые колбы или пробирки. Посевной материал выдерживали в термостате при температуре 28° С. Интенсивность развития целлюлозолитических бактерий оценивали по пятибалльной шкале: начало разрушения бумаги в первые 5 суток — 5 баллов, в период от 5 до 10 суток — 4 балла, от 10 до 20 суток — 3 балла, от 20 до 30 суток — 2 балла, от 30 до 60 суток — 1 балл. Пробы ликвидировали, если в зараженных колбах не наблюдалось разрушения бумаги свыше двух месяцев.

Состав выделенных при сбраживании целлюлозы газов определяли на хроматографе ХЛ-4. Уксусную кислоту определяли по образованию уксусно-этилового эфира после добавления в предварительно сконцентрированную среду спирта и крепкой серной кислоты.

Из задней кишки рабочих особей всех исследованных видов термитов получены накопительные культуры анаэробных целлюлозолитических бактерий. Установлено, что интенсивность развития этих бактерий зависит от среды, количества посевного материала и температуры (табл. 1).

Таблица 1

Интенсивность развития анаэробных целлюлозолитических бактерий в зависимости от состава среды, количества посевного материала и температуры

Среда	Вид термита	Число опытов	Число термитов	Интенсивность развития бактерий, баллы, при разной температуре			
				15—17° С	25—28° С	30—32° С	40° С
Имшенецкого	<i>Reticulitermes lucifugus</i>	10	50	0	0	2	0
		5	50	0	1	2	0
		5	100	1	2	3	1
	<i>Anacanthotermes ahngerianus</i>	10	10	0	0	0	0
		10	30	0	0	1	0
		10	50	0	1	2	0
Имшенецкого с добавлением солей фосфора и кукурузного экстракта или экстракта из фекалий	<i>Reticulitermes lucifugus</i>	10	100	0	2	3	1
		10	10	0	0	0	0
		10	30	0	1	3	0
	<i>Anacanthotermes ahngerianus</i>	52	50	2	3	4	2
		5	100	2	4	5	2
		5	30	0	1	3	0
		8	50	2	3	4	1
		3	100	2	4	5	3

При посеве на среду Омелянского только в одной из 80 засеянных пробирок наблюдали разложение клетчатки при температуре 28° С. Наилучший рост анаэробных целлюлозолитических бактерий был получен на видоизмененной среде Имшенецкого при температуре 30—32° С с использованием посевного материала из кишечника не менее 50 термитов. Из кишечника *R. lucifugus* были выделены чистые культуры анаэробных целлюлозолитических бактерий. Клетки этих бактерий имеют размер 0,3×6 мк, неподвижные, грамотрицательные, расположе-

ны на волокнах клетчатки, в культуральной жидкости клеток очень мало. Споры шаровидные $1 \times 1,5$ мк, расположены терминально. Бактерии растут на среде Имшенецкого и видоизмененной среде Имшенецкого с клетчаткой. Образуют на твердых средах плоские, гладкие, блестящие, бесцветные, мелкие колонии. Желатину не разжижают. Сахара и другие углеводы сбраживают слабо. Разлагают крахмал. При сбраживании клетчатки образуют масляную, уксусную кислоты, углекислый газ и водород. Указанные свойства позволяют считать, что выделенные бактерии ближе всего в виду *Bacillus cellulosaе* Omeljansky.

Из средней и задней кишок рабочих термитов *A. ahngerianus*, *Microcerotermes* sp. и *C. flavicollis* получены накопительные культуры анаэробных целлюлозолитических бактерий этого вида. Посев содержимого задней кишки вызывает сбраживание целлюлозы на 5—10-е сутки, тогда как при посеве содержимого средней кишки рабочих термитов сбраживание целлюлозы можно наблюдать только через 15—20 суток. Такая слабая интенсивность брожения целлюлозы, очевидно, зависит от меньшего количества целлюлозолитических бактерий в средней кишке. Можно предположить, что анаэробные целлюлозолитические бактерии в основном локализируются в задней кишке термитов, особенно в ее расширенной передней части со слабо щелочной реакцией содержимого — рН 7,7—7,9 [2].

На наличие анаэробных целлюлозолитических бактерий нами были обследованы также кишечники разных каст термитов и их личинок (табл. 2).

Таблица 2

Интенсивность развития выделенной из термитов *Bacillus cellulosaе* Omel. на видоизмененной среде Имшенецкого

Вид	Число опытов	Интенсивность развития бактерий, баллы, у термитов разных каст			
		рабочие	солдаты	нимфы	личинки
<i>Reticulitermes lucifugus</i>	10	5	0	2	0
<i>Anacanthotermes ahngerianus</i>	5	4	0	0	0
<i>Microcerotermes</i> sp.	5	5	0	3	0
<i>Calotermes flavicollis</i>	2	3	0	—	—

Кишечник солдат всех четырех видов термитов оказался свободным от анаэробных целлюлозолитических бактерий. Посев кишечного содержимого личинок младших возрастов двух видов среднеазиатских термитов и *R. lucifugus* также не давал анаэробного разложения клетчатки. Эти особи самостоятельно клетчаткой не питаются, а получают уже частично переваренную пищу от рабочих термитов. При посеве бактерий из кишечника нимф *Microcerotermes* sp. анаэробное разложение клетчатки наблюдали на 20-е сутки, из кишечника нимф *R. lucifugus* — через месяц. Разложения клетчатки в кишечнике нимф *A. ahngerianus* не обнаружено. Полученные данные позволяют заключить, что анаэробные целлюлозолитические бактерии наиболее интенсивно развиваются в кишечнике рабочих особей термитов.

Из задней кишки рабочих *R. lucifugus*, *A. ahngerianus* и *Microcerotermes* sp. получены накопительные культуры аэробных целлюлозолитических бактерий. Эти бактерии хорошо растут на среде Имшенецкого — Солнцевой. Через 5—7 суток после заражения среды бактерии образуют на фильтре налет желтого или оранжевого цвета на уровне жидкости. При дальнейшем развитии бактерии нарушают целостность фильтра, который постепенно оседает и покрывается слизью.

Из кишечника рабочих *R. lucifugus* получены накопительные культуры *Sporocytophaga myxococcoides* Hutch et Clay, *Cytophaga rubra* Winogradsky и *Vibrio flavescens* Winogradsky.

Интенсивность развития аэробных целлюлозолитических бактерий, выделенных из кишечника разных видов термитов, неодинакова. Так, бактерии из кишечника *Microcerotermes* sp. начинают разрушать клетчатку на 2—3-и сутки; при высеве содержимого задней кишки рабочих *A. ahngerianus* разложение клетчатки начинается на 7—8-е сутки. В кишечнике рабочих особей *C. flavicollis* аэробные целлюлозолитические бактерии вообще не найдены. В кишечниках личинок младших возрастов, имаго и солдат всех исследованных видов термитов этих бактерий нет.

Окружающая термитов среда богата бактериями, разрушающими клетчатковые материалы. Из почвы, фрагментов термитника, древесины, в которой обитают термиты, были выделены те же виды анаэробных и аэробных бактерий, что и из кишечника термитов. Анаэробные целлюлозолитические бактерии, выделенные из почвы, развиваются не только на средах, в состав которых входят органические вещества (в том числе пептон), но и на чисто минеральных средах Омелянского и Гетченсона. Разрушение фильтровальной бумаги на этих средах при температуре 28° С мы наблюдали уже на 3—5-е сутки.

Рис. 1. Зависимость роста целлюлозолитических бактерий на питательных средах от сроков содержания термитов на стерильной бумаге:
1 — аэробы, 2 — анаэробы

В кишечнике термитов при микроскопировании можно заметить большое количество песчинок и кусочков древесины. С ними в организм насекомого могут быть внесены и бактерии. При кормлении одного термита другим вместе с кормом, естественно, могут передаваться бактерии. Наконец, термиты могут заражаться бактериями, поедая шкурки перелинявших насекомых.

При кормлении термитов стерильной фильтровальной бумагой аэробные целлюлозолитические бактерии довольно быстро выводятся из организма. Анаэробные целлюлозолитические бактерии остаются в задней кишке термитов на длительный срок (рис. 1).

Итак, в кишечнике термитов находятся аэробные и анаэробные целлюлозолитические бактерии, которые попадают в организм термитов из внешней среды. Аэробные целлюлозолитические бактерии, попадая в кишечник, не находят благоприятных условий для развития, видимо, из-за недостатка кислорода и постепенно выводятся из кишечника с экскрементами. Анаэробные целлюлозолитические бактерии постоянно присутствуют в кишечнике насекомого. В задней кишке имеются все условия для развития этих бактерий: отсутствие кислорода, нейтральная или чуть щелочная среда и достаточное количество клет-

чатки — основного источника их питания. Поскольку анаэробные целлюлозолитические бактерии, выделенные из кишечника термитов, могут развиваться только на средах с органическими веществами, можно считать, что, попадая в организм насекомого, бактерии адаптируются к условиям жизни в кишечнике и становятся настоящими симбионтами термитов, участвуя в переработке целлюлозы.

Литература

1. Имшенецкий А. А. 1953. Микробиология целлюлозы. Изд-во АН СССР, М.
2. Коровкина Н. М. 1968. pH кишечника термитов. Вестн. Московск. ун-та, сер. биологии, почвоведения, № 5.
3. Селибер Г. Л. (ред.). 1962. Большой практикум по микробиологии. Изд-во «Высшая школа». М.
4. Cleveland L. R. 1923. Correlation between food and morphology termites and intestinal protozoa. Amer. Journ. Hyg., vol. 3. pp. 444—461.
5. Dickman A. 1931. Studies on the intestinal flora of termites with reference to their ability to digest cellulose. Biol. Bull., vol. 61, № 1.
6. Ghidini G. M. 1941. A proposito di alcune recente ricerche sulla cellulolisi nell'intestino della termiti. Boll. Zool. Torino, vol. 12, № 3—4.
7. Gutierrez J. 1956. The metabolism of cellulose — digesting, symbiotic flagellates of the genus *Trichonympha* from the termite *Zootermopsis*. Journ. Protozool., vol. 3, № 1.
8. Harris W. V. 1961. Termites, their recognition and control. London, Green and Co.
9. Hickin N. E. 1967. An introduction to the study of termites. I. British wool Preserving assoc., № 70.
10. Kirby H. 1939. Two new flagellates from termites in the genera *Coronympha* Kirby and *Metacoronympha* Kirby. new genera. Proc. Calif. Acad. Sci., vol. 22, p. 207—220.
11. Kovoор J. 1967. Présence d'acides gras volatils dans la panse d'un Termite supérieur (*Microcerotermes edentatus* Was., *Amitermitinae*). C. R. Acad. Sci., Paris, vol. 264, D, № 3.
12. Kovoор J. 1968. L'intestin d'un termite supérieur (*Microcerotermes edentatus*, *Wasman, Amitermitinae*). Histophysiologie et flore bactérienne symbiotique. Bull. biol. France et Belgique, vol. 102, № 1.
13. Lavette A. 1964. La digestion du bois par les Flagelles symbiotiques des Termites: cellulose et lignine. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 258, № 13.
14. Lavette A. 1966. La problem du vacuome chez quelques Flagelles termiticoles et la prise du bois par ces derniers. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 263, № 22.
15. Pochon J., de Barjac H., Poche A. 1959. Recherches sur la digestion de la cellulose chez le termite *Sphaerotermes sphaerotherax*. Annales de L'institute Pasteur, vol. 96, № 3.

Рекомендована проблемной лабораторией по разработке методов борьбы с биологическим повреждением материалов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила
11 декабря 1969 г.